

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII-2024

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVII – 2024

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2024 (redditi 2023)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII – 2024

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Aquileia n. 7, 35139 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2024

Ivano Alfarè Lovo

Alberto Amadori

Pio Leonardo Barletta

Claudio Barin

Lucia Barin

Maria Elena Bertoli

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Marzia Banci

Simonetta Bonomi

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Teresa Cozzi

Beppino Da Berto

Grazia Da Berto Gioseffi

Laura Dalla Montà

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Antonietta Esposito

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Ghiotto

Ivano Giacomini

Giancarlo Giglio

Luigina Giglio Corazza

Andrea Giunto

Maria Teresa Gottardo

Gruppo Archeologico Mino Meduaco

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Federica Masiero

Micol Masotti

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Francesca Pandolfo

Roberto Pavan

Sonia Pigato

Leonardo Pio Barletta

Adolfo Piron

Elsa Maria Pozzer

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Cristiano Rossetti

Noemi Ruberti

Angela Fausta Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Rossella Serafini

Graziano Serra

Susanna Sgoifo

Francesco Tavella

Margherita Tirelli

Loris Vedovato

Massimo Vidale

Federica Wiel-Marin

Daniele Zampierin

Emma Beatrice Zamuner

Paola Zanovello

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Anno dopo anno si registra, in molti Atenei italiani, un progressivo decremento degli iscritti ai corsi di laurea in storia e archeologia. Se la preferenza accordata dagli studenti a corsi dell'area STEM o di quelle giuridiche ed economiche potrebbe in qualche modo risultare comprensibile, o meno "amara", a rappresentare un elemento di forte preoccupazione concorre invece un dato nuovo. Secondo recenti statistiche, il calo degli studenti universitari sarebbe *in primis* il risultato del drastico decremento demografico in corso nel nostro Paese, dove il numero medio di figli per donna è sceso all'1,20 (fonte Istat, marzo 2024). In controtendenza, significativamente, sono invece le Università telematiche, che già hanno superato gli Atenei non statali per numero di iscritti. Se a questi dati aggiungiamo quelli inerenti la cronica carenza di sbocchi professionali per i laureati in discipline antichistiche e la stretta sulla possibilità di rivolgersi al mondo dell'insegnamento, a causa dell'affermarsi dei corsi di area pedagogica, otteniamo un quadro a tinte fosche. Con queste premesse e in quadro sociale complesso qual è l'attuale, un neo diplomato tenderà comprensibilmente a rivolgere le proprie scelte di vita in direzioni differenti rispetto a quelle percorribili grazie allo studio delle scienze delle antichità.

La *Società Archeologica Veneta* ritiene doveroso riflettere su questi temi e così, ormai da un paio d'anni, propone puntualmente un'iniziativa rivolta proprio ai giovani (*YAP – Young Antiquities Students work in Progress*) per illustrare quelle che sono le novità e le tendenze in campo archeologico, anche in ambito occupazionale, dove non manca la nascita di nuove figure professionali.

L'archeologo spesso ha la possibilità di valutare i fenomeni in senso diacronico e questa opportunità, se colta, può aiutare a leggere gli eventi in divenire. Di estrema attualità è in questo senso il dibattito sulle nuove competenze richieste ai Docenti universitari, ai Direttori di Museo e ai Funzionari che operano nel settore dei Beni Culturali. Se gli impieghi ai quali si poteva tradizionalmente aspirare con una laurea in archeologia appaiono sempre più un miraggio sfuggente, l'evoluzione sociale e tecnologica ha aperto nuove porte, che vanno considerate. Gli Enti di formazione sono spesso in ritardo sulle tendenze del mercato e anche questo caso non fa eccezione, anche se alcuni Atenei, virtuosi e lungimiranti, iniziano ad inserire nell'offerta formativa "per antichisti" degli insegnamenti a carattere economico, tecnologico e comunicativo.

Con tali premesse, la Rivista "*Archeologia Veneta*" ha ampliato negli ultimi anni i propri orizzonti geografici, diventando "*Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy*" e, con estrema soddisfazione, si ospitano in questo numero non solo contributi sul Veneto, ma anche sui territori contermini del Friuli-Venezia Giulia (BASSO e collaboratori) e del Trentino-Alto Adige (STROBL), oltre che uno studio di sintesi sull'area etrusco padana settentrionale (MALNATI-NERI). L'auspicio è che la nostra Rivista possa nel prossimo futuro ampliare ulteriormente gli orizzonti di ricerca, continuando ad ospitare eccellenti contributi a carattere archeologico, ma anche con articoli che declinino lo studio del mondo antico secondo le nuove tendenze e opportunità.

INDICE
XLVII – 2024

BOLZANO - ALTO ADIGE

Su continuità e significato della frazione di Gratsch
come punto focale nella storia dei primi insediamenti in Alta Pusteria 2

Wolfgang Strobl

PADOVA

Un giogo e altri reperti lignei dal sito palafitticolo di Este, via Comuna (PD).
Recupero, restauro e studio preliminare 32

Sara Emanuele, Carla Pirazzini, Giovanna Gambacurta, Irene Cristofari, Flavia Puoti,
Antonella Di Giovanni, Mauro Rottoli

Note di topografia atestina: viabilità a sud-est di Este antica 54

Cinzia Tagliaferro

TREVISO

Per una rilettura delle evidenze strutturali
del santuario di Villa di Villa di Cordignano (TV): primi dati 64

Andrea Giunto

VENEZIA

Il progetto multidisciplinare "La villa romana di Mutteron dei Frati e il suo contesto".
Primi risultati dalle indagini di scavo 80

Dirk Steuernagel, Alice Vacilotto, Lorenzo Cigaina, Francesca Pandolfo, Vincenzo Gobbo

Una finestra sul Canal: ricognizioni nell'archivio di un esperto della Laguna di Venezia 98

Angelica Della Mora, Martina Bergamo

VERONA

Una casa del Neolitico tardo individuata alle
Colombare di Villa di Negrar di Valpolicella (VR): osservazioni preliminari **112**

Fiorenza Gulino, Umberto Tecchiati

La collezione archeologica del Museo Canoniale e della Biblioteca Capitolare
di Verona: le iscrizioni lapidee d'età romana **128**

Simone Don

L'ipogeo di Santa Maria in Stelle a Verona nelle fonti antiquarie: nuovi dati **144**

Mareva De Frenza*

UDINE

Aquileia: mura e mercato tardoantichi - Lavori in corso **164**

Patrizia Basso, Diana Dobрева, Maria Bosco, Giacomo Fadelli, Fiammetta Soriano

Rinvenimenti di lingotti metallici con il "ramo secco"
dall'area etrusco padana settentrionale **184**

Luigi Malnati, Diana Neri

Dettaglio di uno dei disegni tratti dall'album di Gaetano Cristofali "Pianta, alzati, spaccati dell'Antico Sotterraneo Panteon in Val Pantena sotto la chiesa parrocchiale delle Stelle" (BCVR, ms. 1002 su concessione della Biblioteca Civica di Verona)..

L'ipogeo di Santa Maria in Stelle a Verona nelle fonti antiquarie: nuovi dati

Mareva De Frenza*

Riassunto

Le stanze poste sotto la chiesa di Santa Maria in Stelle, una frazione del comune di Verona, nel cuore della Valpantena, sono state oggetto, a partire dalla metà del Quattrocento, di una serie di indagini volte alla scoperta e allo studio di un antico acquedotto di epoca romana, non ancora indagato in maniera esaustiva dalla ricerca archeologica contemporanea. Primo *fons* fu Felice Feliciano, che intorno al 1463, diede notizia di due antiche iscrizioni, reimpiegate e afferenti alla *gens Pomponia*. Alla cerchia di Feliciano apparteneva fra Giovanni Giocondo che ebbe tanta parte nella prima identificazione del sito. Agli stessi anni risale la lunga testimonianza di Pietro Donato Avogaro. Segue un lungo silenzio delle fonti a causa della natura instabile del luogo che in più occasioni è stato invaso dall'acqua ed ostruito dai detriti. Gianjacopo Dionisi, colto veronese, diffuse nel corso del Diciottesimo secolo la credenza che il luogo fosse stato in antico un antro dedicato a Mercurio Trofonio, interpretazione poi ripresa e diffusa, dall'abate Giuseppe Venturi agli inizi del Diciannovesimo secolo, periodo al quale si fanno risalire anche gli splendidi disegni del sito realizzati da Gaetano Cristofali. La metà dell'Ottocento vede l'interesse per gli ambienti sotterranei di Santa Maria in Stelle di un altro grande studioso veronese, il conte Orti Manara, che ne realizza una pregevole descrizione. Una importante testimonianza è poi quella datata al 1903 di don Antonio Pighi che raccoglie le informazioni circa i numerosi tentativi fatti dai parroci e dalla comunità per salvaguardare il sito, a cui già veniva riconosciuto un importante ruolo artistico e culturale, dalle numerose e devastanti alluvioni.

Parole Chiave

Sorgente; acquedotto; iscrizioni; gens Pomponia; ipogeo; detriti

Abstract

The rooms located under the church of Santa Maria in Stelle, a hamlet of the municipality of Verona, in the heart of the Valpantena, have been the subject, since the mid-15th century, of a series of investigations aimed at the discovery and study of an ancient aqueduct from the Roman period, which has not yet been exhaustively investigated by contemporary archaeological research. The first *fons* was Felice Feliciano who around 1463, gave news of two ancient inscriptions, reused and pertaining to the *gens Pomponia*. To Feliciano's circle belonged Fra Giovanni Giocondo, who played such a part in the first identification of the site. To the same years dates the long account of Pietro Donato Avogaro. There followed a long silence of the sources due to the unstable nature of the place, which on several occasions was invaded by water and obstructed by debris. Gianjacopo Dionisi, a learned Veronese, spread during the Eighteenth century the belief that the place had been in ancient times a cavern dedicated to Mercury Trophonius, an interpretation later taken up and spread, by Abbot Giuseppe Venturi at the beginning of the Nineteenth century, a period to which the splendid drawings of the site made by Gaetano Cristofali. The mid-nineteenth century saw the interest in the underground rooms of Santa Maria in Stelle of another great Veronese scholar, Count Orti Manara, who produced a valuable description. An important testimony is then that dated 1903 by Don Antonio Pighi, who collects information about the numerous attempts made by parish priests and the community to safeguard the site, which was already recognized as having an important artistic and cultural role, from the many devastating floods.

Keywords

Spring; aqueduct; inscriptions; gens Pomponia; hypogeum; debris

* Independent Researcher
marevadefrenza@gmail.com

In Valpantena, a pochi chilometri a nord-est di Verona, si trova una testimonianza di epoca romana tra le più interessanti e suggestive del Nord Italia, costituita da un lungo corridoio sotterraneo, realizzato per la captazione dell'acqua di una sorgente ancora attiva, che si sviluppa per un centinaio di metri circa sotto gli ambienti della chiesa di Santa Maria in Stelle, nell'omonima località. La frequentazione del sito è nota pressoché da sempre, testimoniata dalle due iscrizioni afferenti alla *gens Pomponia*, risalenti al I e al II-III secolo d.C.¹, dai pavimenti a mosaico² dallo splendido ciclo pittorico³ e dalla presenza di graffiti⁴.

La memoria dell'esistenza degli ambienti non è mai venuta meno, nonostante si tratti di stanze sotterranee, per lungo tempo celate da detriti. A partire dalla seconda metà del Quindicesimo secolo l'interesse degli eruditi locali si è focalizzato sulla sua funzione di acquedotto e sulla presenza delle iscrizioni romane. Ma a partire dal Diciottesimo secolo intorno all'ipogeo si è radicata una teoria piuttosto fantasiosa, giunta sino ai nostri giorni, che riconosceva nelle stanze sotterranee un antro dedicato al culto di Mercurio Trofonio. Oggi gli studi concordano nel riconoscere al sito un ruolo legato alla captazione delle acque della sorgente almeno nella sua prima fase, mentre diverse sono le ipotesi formulate per la sua seconda vita, riconoscendovi un Mitreo, un sepolcreto della *gens Pomponia*, un ninfeo, un'*aedes catechizandorum*⁵, ed infine un oratorio per la devozione privata. Il presente contributo ha analizzato le testimonianze dei diversi autori che negli anni hanno studiato gli ambienti sotterranei di Santa Maria in Stelle,

da Felice Feliciano a don Antonio Pighi, focalizzandosi su alcune di esse che per varie ragioni non sono state adeguatamente approfondite e permettendo di formulare le osservazioni di seguito riportate.

Nel 1454 il vescovo di Verona Ermolao Barbaro⁶ iniziò un'ispezione molto accurata della diocesi della città e della sua provincia, che condusse personalmente fino al 1460, facendosi sostituire in quell'anno dal suo suffraganeo, Matteo Canato⁷, il cui interesse fu rivolto soprattutto al contado con la creazione di verbali delle visite, molto dettagliati, da cui traspare una forte preoccupazione sullo stato delle chiese, di cui vengono valutate con accuratezza le strutture, la pulizia, l'illuminazione ma anche il decoro e la bellezza⁸.

Nel mese di settembre del 1460 la visita pastorale interessò la chiesa di Santa Maria in Stelle «*que bene in structuris se habet, cum novissime fabricata sit (sacristiam tamen nec campanile nondum habet, sed faciendum principium datum est)*»⁹. Il passo registra che le strutture dell'edificio religioso sono di recente costruzione, mancano ancora campanile e sacrestia, oggetto di lavori che sarebbero iniziati di lì a poco e che nel complesso rientrano nell'intensa attività edilizia delle chiese veronesi che si osserva a partire dalla seconda metà del Quattrocento¹⁰.

Il fatto di per sé nulla decide tuttavia è plausibile che i lavori per la nuova chiesa abbiano permesso di accedere ai locali sotterranei, di cui forse non si era mai persa veramente memoria¹¹, resi inaccessibili nei secoli per l'accumulo di detriti ed inagibili a causa delle numerose infiltrazioni¹². Una nuova perlustrazione avrebbe rivelato parti-

colari inaspettati, come le due antiche iscrizioni afferenti alla *gens Pomponia*, la notizia della cui presenza potrebbe essere giunta alle orecchie degli eruditi locali che non tardarono a visionare personalmente il sito.

Felice Feliciano¹³ che, nella ricerca epigrafica veronese del XV secolo¹⁴, occupa un posto preminente, registra così nel manoscritto 240¹⁵, conservato presso la Biblioteca Capitolare di Verona e datato al 1463-1464, la posizione dell'iscrizione di *Pomponia Aristoclia* «*In pillo marmoreo sacello oscurissimo dicti fontis*» mentre «*Ad fontem divae Mariae Stellarum a parte prima et postrema dicti fontis*» è la collocazione che indica per l'iscrizione di *Pomponius Cornelianus* e dei suoi familiari.

Ma nel manoscritto Hamilton 258¹⁶, molto più organizzato e corposo¹⁷, sfuggito sino ad ora all'attenzione degli studiosi che si sono occupati delle due iscrizioni di Santa Maria in Stelle, conservato presso la *Stadtbibliothek* di Berlino e datato genericamente alla seconda metà del XV secolo, così l'autore registra le due iscrizioni «*In ecclesia S. Mariae Stellarum aquae ductu in edificio sistente*¹⁸ *et origini gelidissimi fontis, iuxta scaturigine et extra*» aggiungendo, come si nota, una breve descrizione, poche parole, tuttavia determinanti perché qualificano la natura degli ambienti, riconoscendovi un acquedotto, ben prima degli studi condotti intorno al sito nel Diciottesimo secolo.

Sin qui, dunque, si è indotti a ritenere che Felice Feliciano, oltre a vedere e a trascrivere per primo i due testi antichi, sia anche il primo a riconoscere nella struttura che li ospita un antico acquedotto. Tuttavia, tra le prime fonti menzionate da Theodor Mommsen

intorno alla presenza delle epigrafi di Santa Maria in Stelle, il nome di Felice Feliciano è subito seguito da quello di un altro grande umanista veronese, fra Giovanni Giocondo¹⁹ da Verona, eclettico studioso verso il quale Theodor Mommsen, più propenso a giudizi impietosi che a grandi lodi, nutrì cieca fiducia²⁰, riconoscendo nel lavoro del frate grande pregio, scrupolo e probità intellettuale²¹.

Nel codice conservato presso la Biblioteca Vaticana, il *Borg. Lat. 336*²², appartenente alla prima redazione collocata cronologicamente tra il 1475 ed il 1492, ai fogli 195 e 196 e nel codice 270 conservato presso la Biblioteca Capitolare di Verona, risalente agli anni 1497 e 1498, nell'ambito riservato alle iscrizioni di Verona, sono riportate anche quelle di Santa Maria in Stelle con una breve ma significativa introduzione «*in ecclesia S. Mariae Stellae agri Veronen(sium) in aquaeductu*». Interessante è rilevare che anche in entrambe le fonti l'ambiente in cui le iscrizioni si trovano viene definito acquedotto.

Seguendo il filo della datazione, dunque, le iscrizioni per la prima volta vengono segnalate nel sito da Felice Feliciano nel 1463-64 il quale tuttavia, ritengo solo in un secondo momento, indica la natura e la funzione antica del luogo aggiungendo la parola "aquaductus". Tra i due autori è fuor di dubbio che quello maggiormente istruito sulle questioni legate alla captazione e distribuzione dell'acqua in epoca antica fosse il frate Giocondo, infatti fu noto architetto, progettista di fortificazioni, al servizio di Alfonso II di Napoli tra il 1489 ed il 1493. Nel 1506 entrò al servizio di Venezia, come architetto ed ingegnere militare ma soprattutto ingegnere idraulico²³ e in tale

veste collaborò, a Verona, alla ricostruzione del ponte Pietra²⁴. Ma Giovanni Giocondo fu anche appassionato di cultura antiquaria maturata a Roma dove aveva completato la propria formazione umanistica dedicandosi allo studio dei monumenti classici e delle iscrizioni²⁵. Nel 1511 pubblicò a Venezia il *De architectura* di Vitruvio, di cui fornì una nuova edizione a Firenze nel 1513 e che conserva la nota incisione che raffigura e descrive, in maniera estremamente dettagliata, la struttura completa di un acquedotto antico e la sua dinamica di funzionamento, attraverso un percorso intervallato da vasche di decantazione²⁶. Sempre nel 1513 diede alle stampe la traduzione del *De aquaeductu urbis Romae*²⁷ il trattato sugli acquedotti, scritto sotto l'imperatore Traiano da Sesto Giulio Frontino, lavoro che lasciò nello studioso una grande conoscenza delle strutture per la captazione e la distribuzione dell'acqua dell'Urbe.

Cosa pensare dunque? Possibile, ma al momento rimane soltanto una congettura, che Felice Feliciano fosse a conoscenza delle idee e delle teorie di fra Giocondo sui locali sotterranei di Santa Maria in Stelle quali ambienti legati alla captazione e distribuzione dell'acqua. Idee che forse l'*antiquarius* fece confluire nella sua silloge, oggi conservata a Berlino, a seguito dei contatti con fra Giocondo, suo coetaneo, erano entrambi nati nel 1433, ma anche frequentatori del medesimo circolo di eruditi veronesi²⁸.

Una fonte ben più dettagliata è costituita dalla lettera dell'umanista Pietro Donato Avogaro che, in occasione di una visita alle proprietà dei conti Giusti a Santa Maria in Stelle, successiva al 1488²⁹, osserva da vicino le strutture sotterranee della chiesa,

restituendo una minuziosa descrizione, ampiamente analizzata da Stefano Lodi e successivamente da Davide Gangale Risoleo, la cui lettura tuttavia non fornisce ulteriori novità a quanto già rilevato dai due studiosi: le iscrizioni occupano la medesima posizione che sarà segnalata nei secoli successivi e gli ambienti si manifestano del tutto simili a come li conosciamo oggi ma in condizione di maggiore degrado.

L'umanista scrive³⁰: «E si discende come in una caverna per trenta antichi gradini, si piega verso occidente, a destra e a sinistra (si accede) attraverso dei fornicati a due ambienti coperti a volte, disposti in entrambi i lati, in uno dei quali c'è una iscrizione con caratteri antichi: *Pomponiae Aristocliae alumnae*. I pavimenti decorati a mosaico sono ormai rovinati dal tempo; nella parte opposta vi è un ulteriore sbocco in un cunicolo che non è praticabile se non strisciando; in mezzo al quale si può vedere in altezza una torre sotterranea, che gli arrampicatori possono vedere levandosi in piedi. Di qui quasi sdraiati si arriva ad un'altra torre e si prosegue verso la bellissima fonte». E ancora «Sulla fronte opposta di quello stesso cunicolo, scritto in caratteri antichissimi, l'autore segnala la presenza dell'altra iscrizione: *P. Pomponius | Cornelianus et Iulia Magia cum Iuliano et Magiano filiis a solo fecere*³¹» riportando tuttavia una diversa lettura dell'ultimo verbo dell'iscrizione di Pomponio, *fecere* al posto di *fecerunt*, che ha dato adito a più di una interpretazione: errore di lettura dovuto alla distanza o veloce annotazione di un latinista esperto³²?

Dopo Felice Feliciano, fra Giocondo da Verona e Pietro Donato Avogaro, altri autori hanno menzionato nelle proprie raccolte

epigrafiche, realizzate nel corso del Quindicesimo e del Sedicesimo secolo, le iscrizioni di Santa Maria in Stelle ma ritengo che tali menzioni siano state desunte da sillogi circolanti e non da una effettiva lettura diretta, pratica allora piuttosto diffusa³³. Tra di essi Michele Fabrizio Ferrarini³⁴ riporta le due iscrizioni di Santa Maria in Stelle senza tuttavia segnalare alcun dato rilevante sulla loro collocazione o per descrivere il luogo in cui sono collocate. Torello Saraina³⁵, studioso ed esperto nel diritto, raccolse numerose iscrizioni ritrovate nel territorio veronese. La sua prima opera, frutto di un grande lavoro di ricerca e indagine, dal titolo *De origine et amplitudine civitatis Veronae* risale al 1540 e costituisce un'opera fondamentale per la conoscenza delle testimonianze antiche ancora presenti in città e nel suo territorio fino alla prima metà del XVI secolo. Nello specifico Torello Saraina affronta per primo il tema degli acquedotti in epoca romana³⁶ uno proveniente da Parona e l'altro da Montorio senza inserire tuttavia, tra le opere di captazione e distribuzione della città, quello di Santa Maria in Stelle che Feliciano e fra Giocundo avevano già definito un secolo prima, come visto, "aqueductus" e riportando l'iscrizione di Pomponio con un errore di lettura del verbo posto alla fine del testo, "refecerunt" al posto di "fecerunt".

L'erudito Onofrio Panvinio³⁷ nell'VIII libro della sua opera incompiuta sulle Antichità Veronesi segnala la presenza delle due iscrizioni "Ad S. Mariam in Stellis prope fontem" e riporta una corretta lettura di entrambe, segno che aveva personalmente visionato i testi.

Alla segnalazione di Onofrio Panvinio segue il silenzio delle fonti mentre gli am-

bienti dell'ipogeo vedono l'installazione di una nuova iscrizione datata al 1585 e posta nella cella a sud, quella in cui pavimenti ed affreschi versano in peggiori condizioni, a ricordo dei lavori per la realizzazione, o il rifacimento³⁸, della scala interna che mette in comunicazione gli ambienti sotterranei con la chiesa, probabilmente la stessa che discesero tutti coloro che erano stati in visita alle iscrizioni.

Sul finire del Diciottesimo secolo Gian Jacopo Dionisi³⁹, uno dei maggiori studiosi di riferimento per l'epigrafia e l'archeologia veronese, elaborò una sua teoria intorno al sito di Santa Maria in Stelle, un'interpretazione⁴⁰ formulata solo oralmente⁴¹ poi ripresa da Giuseppe Venturi, secondo la quale si trattava di un antro dedicato a Mercurio Trofonio antica e complessa figura della religione greca, venerata in Beozia, nella profonda grotta di Labadea e considerato un'infallibile divinità oracolare⁴².

Da qui quindi inizia a circolare l'ipotesi che, pur riconoscendo al sito un'origine romana legata alla captazione delle acque, vede gli ambienti sotterranei di Santa Maria in Stelle, attraverso una luce mistica e di mistero, un luogo sacro dove si celebrava una divinità oracolare grazie alla sua natura di luogo sotterraneo con una sorgente. Teoria che avrà un largo seguito, soprattutto per il prestigio accademico del suo formulatore, nonostante i primi studi della metà del Quattrocento avessero compreso chiaramente che si trattava di un acquedotto senza aggiungere ulteriori teorie.

Giuseppe Venturi⁴³ raccolse intorno al 1796 i primi appunti scritti⁴⁴ intorno all'ipogeo di Santa Maria in Stelle, riordinati nel la-

voro pubblicato pochi anni dopo, nel 1811⁴⁵ dando la sua descrizione degli ambienti sotto la chiesa, in cui per la prima volta sono riportate anche le misure in piedi veronesi, rappresentando ciò che unanimemente viene riconosciuto come la prima monografia del sito⁴⁶.

«Un sotterraneo che à tutte le tracce della più recondita antichità si trova in distanza di circa quattro miglia da Verona, ma per quanto io mi sappia niuno de' Scrittori nostri ne à fatto parola se non di volo. Anzi par che il celebre Maffei stesso non l'abbia veduto; da che non avrebbe voluto correggere un'iscrizione che ivi esiste quasi mal riportata da altri autori, mentre ella dice in fatti, come era stata stampata da Saraina, Panvinio ec⁴⁷». E ancora: «Sotto la Chiesa Parrocchiale, che è pur di antica data, ne troverà un'altra ancor più antica, cui osservar anche potrebbe da alcuni fori, ad arte fatti nel pavimento della superior Chiesa⁴⁸».

L'autore non indica con precisione da quale accesso sia giunto alla struttura sotterranea ma proseguendo nella lettura della descrizione si comprende che era entrato da una delle due absidi, quindi aveva disceso la scala, risistemata nel 1585, sfruttando la nicchia della cella a sud. Infatti Giuseppe Venturi quando scrive di una seconda chiesa sotto la prima si riferisce all'abside posta a nord, quella meglio conservata in cui, nel fondo, era collocato l'altare di *Pomponia Aristoclia*, attualmente collocato nella cella a sud, utilizzato come supporto ad un rilievo dedicato a Maria oggi conservato sull'altare della chiesa superiore. E infatti scrive: «Il battuto di questa chiesa come di altra stanza semiovale che dà l'ingresso lascia ancor ve-

dere che era stato nobilmente lavorato senza però iscrizione alcuna che ne indicasse (come apparisce da quello presso la Chiesa di S. Giorgio de' Canonici) le pie persone a spese delle quali era stato fatto⁴⁹». Qui Giuseppe Venturi si riferisce ai mosaici dell'area del Duomo⁵⁰ di Verona, trovando dunque una somiglianza tra questi pavimenti musivi e quelli di Santa Maria in Stelle.

L'abate prosegue con una lunga ed esauriente descrizione⁵¹ degli ambienti sotterranei riconoscendo in essi tratti di acquedotto risalenti all'epoca romana e poi aggiunge: «Ora a cosa servisse quel Sotterraneo non è sì facile indovinarlo. Lasciando da parte tante favole che se ne dicono io attendendomi all'opinione che ne aveva il grande conoscitore delle cose patrie l'illustre Canonico GianJacopo Dionisi, crederei che potesse essere stato un Antro e forse quel di Giove, o a meglio dire, Mercurio Trofonio⁵²». Ed infine: «Ora in questa stanza sotterranea che da uso profano i primi Cristiani àn convertito alle loro sacre adunanze, si dà accesso ad un romano condotto fattura del miglior tempo e dedicato senza dubbio a qualche gentilesca divinità».

Per la conoscenza dei resti archeologici rinvenuti è ovviamente di grande importanza la possibilità di disporre di disegni e la Biblioteca Civica di Verona conserva i lavori realizzati da Gaetano Cristofali, figlio dell'architetto Adriano⁵³, che preparò una serie di disegni relativi a diversi rinvenimenti archeologici nella città di Verona e nel suo suburbio⁵⁴, tra di essi un album (*figg. 1-4*) intitolato "Pianta, alzati, spaccati dell'Antico Sotterraneo Panteon in Val Pantena sotto la chiesa parrocchiale delle Stelle"⁵⁵.

I disegni acquerellati furono una testimonianza fondamentale per comprendere totalmente l'ipogeo all'epoca del Cristofali e sono determinanti anche per chi oggi si approci al loro studio poiché in essi si evidenzia il rapporto con il soprastante edificio religioso in cui tuttavia le proporzioni risultano falsate, almeno per ciò che riguarda la lunghezza dei tre rami del condotto, più corti di quanto siano nella realtà⁵⁶.

Dall'osservazione dei disegni ho potuto inoltre constatare un fatto piuttosto singolare. Quelli che potrebbero sembrare appunti di Gaetano Cristofali, così recentemente interpretati⁵⁷, scritti sul retro dei disegni e ripetuti più volte in altri fogli nell'album (*fig. 5*), in realtà sono passi del testo dell'abate Giuseppe Venturi, menzionato nelle righe sopra. Questo mi porta a ritenere che i disegni debbano essere successivi al 1796, data delle prime relazioni dell'abate veronese⁵⁸, se non al 1811 data della pubblicazione del testo su Santa Maria in Stelle e che tra i due lavori potesse essere esistito un reale rapporto, forse erano stati concepiti per essere pubblicati insieme ma, per un motivo che sfugge, questo intendimento non è sia stato portato a buon fine.

Una fonte segnalata dal Mommsen⁵⁹ è costituita da una lettera inedita⁶⁰, indirizzata ad Ennio Quirino Visconti, archeologo romano, conservatore delle antichità del Museo del Louvre dal 1803⁶¹ e scritta da Étienne Marie Siauve, giunto in Friuli nel 1806 come Commissario di Guerra della Grande Armata, ma anche uomo di lettere, con una smisurata passione per l'archeologia, figura fondamentale per il recupero del patrimonio romano e longobardo friulano⁶².

Nel 1811 Étienne Marie Siauve è a Verona dove, oltre alle incombenze legate al suo ruolo di comando e di organizzazione delle truppe di stanza in città, si occupa di visitare, di segnalare e di studiare le antiche vestigia, con un'indagine attenta, ma da autodidatta, anche delle fonti epigrafiche, dando alle stampe lavori piuttosto pregevoli e che dimostrano un'analisi condotta in modo autonomo e rigoroso. Nella lettera indirizzata all'archeologo italiano, Étienne Marie Siauve segnala la sua visita alle strutture sotterranee di Santa Maria in Stelle, giungendo sino alla sorgente ed ipotizza che il sito, di cui annota le iscrizioni riportandone correttamente il testo, sia da ricondurre agli ambienti di un Mitreo. La teoria del comandante francese non trova oggi riscontro tuttavia è importante segnalare, come altrove rilevato, l'attenzione delle truppe napoleoniche non fu solo in negativo, mediante prelievi di opere ma anche rivolta allo studio dei monumenti romani per favorire la loro conservazione⁶³.

Nella prima metà dell'Ottocento prosegue la produzione di guide della città di Verona, fonti utili per monitorare l'evoluzione delle conoscenze in campo archeologico e storico⁶⁴ ed una di esse è la guida promossa dal podestà della città, Giovanni Battista Da Persico⁶⁵, pubblicata nel 1820 e, in seconda edizione, nel 1838⁶⁶. Il lavoro fu svolto con l'aiuto di Santi Fontana⁶⁷ grande studioso dei monumenti antichi veronesi al punto che «non c'era pietra... su cui egli non fosse in grado di ragionare a lungo⁶⁸». Santi Fontana non si limitò ad una generale collaborazione, scrisse l'opera per una buona metà e la approntò per la pubblicazione, finanziata dal Da Persico⁶⁹.

PIANTA-ALZATI-SPACCATI-DEL-ANTICO-SOTTERRANEO-PANTEON-IN-VAL-PANTENA
SOTTO-LA-CHIESA-PARROCCHIALE-DEI-SESTELLE

fig. 2. Disegno tratto dall'album di Gaetano Cristofali "Pianta, alzati, spaccati dell'Antico Sotterraneo Pantheon in Val Pantena sotto la chiesa parrocchiale delle Sestelle" (BCVR, ms. 1002 su concessione della Biblioteca Civica di Verona).

fig. 3. Disegno tratto dall'album di Gaetano Cristofali "Pianta, alzati, spaccati dell'Antico Sotterraneo Panteano in Val Pantena sotto la chiesa parrocchiale delle Stelle" (BCVR, ms. 1002 su concessione della Biblioteca Civica di Verona).

Pianta e Vedute interne del Romano Sotterraneo sotto la Chiesa Parrocchiale di S. Maria delle Stelle vicino S. Pietro di Mercurio Toppono

fig. 4. Disegno tratto dall'album di Gaetano Cristofali "Pianta, alzati, spaccati dell'Antico Sotterraneo Panteon in Val Pantena sotto la chiesa parrocchiale delle Stelle" (BCVR, ms. 1002 su concessione della Biblioteca Civica di Verona).

per un canale ristretto. Anche qui comincia altro condotto assai più camoscio dell' altezza di piedi 5 e mezzo e di larghezza 4 sempre lungo y dove il qual spazio termina il sotterraneo in una terza cupola rotonda di altezza non piccola, ripiena anche essa come le altre di acqua segnata P. P. ed è la dove sorge la fontana, alto da terra 4 piedi sporge in fuori una pietra a forma di mensa da Altare colle tracce di un piedicittallo sul quale certamente sarà stato collocato in qualche vicolo tenuto in divozione verso quegli antichi idolatri. In faccia l' ingresso del descritto sotterraneo condotto segnato C. si vede il principio di un altro condotto in cui continua il canale dell' acqua, segnato P- ma tenice ben tosto preclusione l' ingresso da un inferriata sopra cui internamente v' è la seguente iscrizione che porta il nome di quelli che fecero fare il sotterraneo

P. POMPONIUS CORNE
LIANVS P. F. IVLIA MAGIA CVM
IVLIANO ET MAGIANO FILIIS A SOLO
REFECERVNT

Questo Pomponio che da altra iscrizione nel nostro Museo, vien detto Curator Reorum publicorum era appunto sovrastante agli pubblici edifici nel 4° secolo ed egli aveva fatto rifare quel luogo dai fondamenti. Ora a cosa servisse questo sotterraneo non è sì facile l' indovinarlo. Lasciando da parte le tante favole che se ne dicono ^{in attendendo} all' opinione che ne aveva il grande conoscitore delle cose patrie l' illustre Canonico Gio: Jacopo Dionisi che dice potesse essere stato un Antro e forse quel di Giove, o a meglio dire Mercurio Trofonio nominato anche da Cicerone e Pausania che nella sua Beozia; un simile luogo descrive dedicato a Trofonio) come anche il Cartari (Ani de Dei a carte 47) Cartari dice; eravi l' origine di un fonte sacro e qui l' abbiamo nella terza cupola segnata MP la simulacri eravi che teneano serpenti in mano: qui pure se ne ritrovano nei andati smariti. La il Tempio era circondato da vastissimo Bosco: qui vi è traccia che uno ve ne fosse esteso fino a lungo, e potea includere Rovere, e che pavimenti vi includere il Tempio di Venere l' ordinario circondato da selce, del che da sospetto il Paese di Vendri.

Prima di entrar nel Bosco di Trofonio si faceva sacrifici alla Buona fortuna: qui vicino venne scavata una lapida portante **BONO** riferita dal moscardo ora nel Museo lapidario **EVENTO**

Dentio della Grotta dice Pausania si davano oracoli e risposte: luogo più alto ad ordir tali imposture non si darebbe che questo: Cartari dice che chi si accostava a quel luogo per ricevere risposte lavarsi in prima in acqua sacra: l' acqua sorge qui da una parte e dall' altra del sotterraneo. V'erano nell' Antro di Trofonio due Fonti per cerimonia differente: qui si ritrovano i due recipienti con acqua nelle cupole HMLF. Dice Pausania che per lo più chi in quella Grotta entrava aveva a soffrire grande spavento; ognuno ben vede quanto alto allo spavento sia questo sotterraneo. Da Plutarco si ricava che in certo Timarco dal alto si calò in oraculum Trophonii; e i tori segnati QX ancora esistenti nel nasimento della chiesa superior potrebbero aver servito aver servito a un tal uso

Il bottone della sotterranea chiesa segnata AD come d' altra stampa semibovale segna EB che le da ingresso lascia ancor vedere che era tutto nominamente scavato

semilithico
rimoni

di forma
quadrilatera
e la mura
in semibovale

fig. 5. Pagina scritta a mano da Gaetano Cristofali e conservata nell'album "Pianta, alzati, spaccati dell'Antico Sotterraneo Panteon in Val Pantena sotto la chiesa parrocchiale delle Stelle" (BCVR, ms. 1002 su concessione della Biblioteca Civica di Verona), interpretata erroneamente come appunti. Si tratta invece della copia fatta dallo stesso disegnatore di passi tratti dall'opera di Giuseppe Venturi, forse per un progetto congiunto mai portato a termine.

La guida⁷⁰, passati in rassegna i paesi della Lessinia, discendendo letteralmente dai monti verso valle, descrive i centri di Grezzana, di Marzana e il nostro sito: «Quindi si passa a s. Maria delle Stelle, dove si ha un sotterraneo in questi ultimi anni bello argomento di erudite memorie, tenutosi, forse troppo in credenza, per un Panteon, donde alcun volle che siasi originario alla valle il titolo di Pantena, che Paltena per iscambio di lettere in altro documento si legge».

Gli autori si interrogano su quale fosse il reale utilizzo del sotterraneo sulla base delle fonti da cui egli attinse: «A che poi questo tempio servisse, tra gli altri pensò Mons. Dionisi, che un Antro vi fosse, sacro a Giove, o piuttosto a Mercurio Trofonio, trovandovi esso alcune singolarità, che a sì fatto edificio si convenivano e sono, l'essere sotterra, lo scaturirvi una fonte, l'avervi alcuni simulacri con in mano i serpenti, l'esser circondato da un bosco, e vedervisi memorie, come in quello, de' sacrificj, che alla Buona Fortuna facevansi prima d'entrarvi».

Quindi la guida prosegue nella descrizione del luogo con l'indicazione delle misure prese ed esaminate sul posto anche con un disegno alla mano eseguito dall'ingegner Jacopo Gemma⁷¹. Interessante è notare che l'ingresso all'ipogeo avviene ancora dall'interno della chiesa, scendendo la scala realizzata nel 1585: «Interratasi poco fa la prima scala, donde scendevasi, vi si aprì un altro ingresso, appunto in un fianco di una delle due stanze semiovali, fra cui sta un quadrilungo di minore spazio, come una navata di mezzo che forma la cripta della chiesa. Di sotto vi scorre un rivo di purissima acqua; di che parleremo». Quindi fornisce la testimo-

nianza della presenza dell'iscrizione di Pomponia, nella cella a nord dove l'ara funge da supporto al medesimo rilievo raffigurante Maria di cui si è scritto sopra, e della presenza dell'iscrizione di Pomponio Corneliano ed i suoi «*rincontro all'ingresso del sotterraneo*». Ed ecco la polemica, anticipata nelle righe precedenti, legata all'errata lettura del verbo che chiude il testo dell'iscrizione, letto da alcuni in maniera non corretta:

«*Pomponius Cornelianus P. F. Julia Magia cum Juliano et Magiano filiis a solo fecerunt*, come lesse anche il Maffei e come legge chiunque abbia occhi; e non *refecerunt* come taluno vi travide».

Dopo aver fornito le misure dello *specus* ed una sua descrizione l'autore conclude con una sua personale riflessione, conscio che la reale natura del luogo, nonostante le diverse teorie, non sia stata ancora compresa: «Se questa fabbrica, che alla costruzione e alla materia è di antico romano lavoro, servisse a pubblico o privato bagno, come afferma più d'uno, o a quale altro uso di civile o religiosa cultura, forse alcun dotto osservatore potrà riconoscerlo a qualche nuovo documento, che vi si scopra, bastandomi così in generale avergliene di questo monumento indicate le tracce».

Nel 1848 i sotterranei di Santa Maria in Stelle ricevono l'attenzione del conte Orti Manara⁷² che si era già occupato degli scavi delle "Grotte di Catullo" a Sirmione e della ricerca fortunata del tempio di Minerva a Marano in Valpolicella⁷³. Orti Manara non godette dell'ammirazione degli studiosi a lui contemporanei che nel suo approccio metodologico non vi riconoscevano un'attenzione particolarmente precisa e rigorosa⁷⁴. Altri come i suoi concittadini invece

mal sopportavano il suo atteggiamento sinceramente filo austriaco⁷⁵ in un periodo in cui crescente si faceva il malcontento per la dominazione straniera del suolo italiano.

«Un antico romano edificio sorge a poche miglia dalla Città spettante alla gente Pomponia, che meritevole io ritrovai di particolare illustrazione. Molte e molte volte io visitai con singolare piacere quel monumento, ne studiai la forma, ne esaminai le singole parti e intorno ad esso dettai quanto ora imparando a rendere di pubblico diritto». Così dunque inizia l'Orti Manara la presentazione dei suoi studi dei sotterranei di Santa Maria in Stelle che ormai si era compreso da decenni essere opera di epoca romana per la canalizzazione delle acque. E a tal proposito aggiunge: «Presso nessun popolo dell'antichità si ebbe tanta cura delle acque quanto presso i Romani. Una luminosa prova ne offrono gli avanzi dei loro magnifici acquedotti, che giustamente laudi riscossero dai più accreditati greci scrittori».

«L'ammirabile conservazione di quel monumento, che da tanti secoli sfida gl'insulti degli uomini e del tempo distruggitore, e l'amenità situazione in cui trovasi collocato, mi fecero sempre maravigliare come pochi secoli ne avessero registrato i patri scrittori». Orti Manara dunque prosegue lamentando il quasi assoluto silenzio degli eruditi locali su un monumento tanto prezioso e ben conservato i quali si erano sempre limitati a segnalare la presenza delle iscrizioni romane senza ampliare lo studio anche agli ambienti sotterranei o dando luogo ad interpretazioni piuttosto singolari⁷⁶.

«Sotto l'attuale chiesa parrocchiale di Santa Maria in Stelle in parte, ed in parte sotto

la piazza di essa, scendendo lateralmente all'orto del Parroco, ove anticamente esisteva un cimitero, per quindici gradini, si giunge ad una porta praticata nel 1817, dalla quale, la mercè di altri sei gradini, si arriva all'antico ingresso del romano monumento». Qui l'autore dichiara esplicitamente che davanti alla chiesa vi era una piazza realizzata nel 1817, data a cui risale l'intera sistemazione del luogo.

«Sopra la suddetta porta quadrata molto angusta a dir vero, che rilevasi all'altezza di metri 1,35 e della lunghezza di m. 1,10, leggesi una romana iscrizione che sarà da me riportata in appresso». Orti Manara dunque rileva le misure in metri dell'ampiezza dell'atrio, delle celle, dello "specus" e dei camini collocati sopra ai bacini posti in prossimità degli snodi. Interessante è un'annotazione che fa di uno di essi, il secondo che così descrive, evidenziando un aspetto molto importante: «Nel foro donde scaturisce l'acqua nella parte interna veggonsi manifesti indizj di esservi stata allogata ingegnosamente nei tempi antichi una piccola inferriata, affinché l'onda benefica non recasse seco materie che valessero ad ingombrare il canale».

La presenza di detriti costituisce una costante nella storia del monumento, causa, già evidenziata più sopra, del suo abbandono in lunghi periodi di vita dello stesso⁷⁷. E infatti Orti Manara, in un altro passo della stessa opera, scrive in merito all'ambiente absidato posto a sud⁷⁸ «questa cella era tutta dipinta ma sventuratamente a cagion del tempo, della trascuratezza degli uomini, e dell'inondazione dei terreni sovrapposti che vi trasportarono che vi trasportarono

eziando molte materie d'ingombro, non si possono scoprire che assai leggere, e non intelleggibili tracce di dipinture».

Infine l'autore dichiara la propria teoria sull'origine del sito: «Per quanto a primo aspetto sembrare possano ingegnose le conghietture di quegli scrittori, parmi che quel sotterraneo le tracce non additi di un delubro dedicato a qualsiasi divinità. L'iscrizione allogata sulla porta, che vi dà accesso, e che conserva la prisca originalità, manifestamente chiarisce che quell'edificio, eretto da una privata famiglia, non potesse servire che ad uso privato⁷⁹». Qui prende vita una delle teorie maggiormente accettate sino ad oggi ovvero che la presenza del *titulus* che menziona Pomponio Corneliano, che ricoprì le cariche di console e di "curator rerum publicarum", e i suoi familiari, forte dell'espressione "a solo fecerunt", cioè "costruirono dalle fondamenta", indicasse che la struttura era stata edificata dagli stessi, vissuti tra la fine del II e gli inizi del III secolo d.C. Teoria estremamente affascinante e suggestiva, che purtroppo non considera che l'iscrizione è stata collocata là dove la vide Orti Manara, e dove la vediamo noi ancora oggi, in un secondo momento e che dunque non è il luogo per cui era stata pensata e realizzata⁸⁰.

Con lo studio di don Antonio Pighi la ricerca giunge al 1903 anno in cui il sacerdote realizzò una guida dell'ipogeo a seguito delle gentili, come egli scrive, ma continue richieste del parroco di Santa Maria in Stelle, don Giuseppe Dal Gal, che fu anche un importante supporto nella ricerca d'archivio, e che voleva «porgere ai frequenti visitatori del suo sotterraneo una piccola guida po-

polare che loro apprendesse l'antichità di quel manufatto pagano, l'uso a cui fu eretto, e i monumenti cristiani che in esso esistono, dacchè fu volto al culto divino⁸¹». La richiesta testimonia la consapevolezza che i parroci alla guida della parrocchia dimostrarono nei confronti della conoscenza e della tutela dell'edificio ad essi affidato, con particolare cura nei confronti delle memorie presenti negli ambienti sotterranei, pur legate al mondo pagano.

Il lavoro inizia dunque come segue: «Santa Maria in Stele, detta comunemente delle Stelle, ma certo denominata più tosto in verità dalle Stele o pilastri, colonnette o cippi romani scritti ed a bassirilievi che là furono e trovansi tuttora e che accennano a un cimitero pagano, è piccolo Comune a 9 chilometri al nord-nord-est da Verona, composto da gruppi sparsi di abitazioni e da case isolate: paese rinomato un tempo pe suoi opifici di pannilani». Ecco che viene introdotto un tema molto discusso in merito all'origine del nome del piccolo paese che invece di essere Stelle pare sia Stele dunque legato alle iscrizioni romane che connotano la presenza di un'area funeraria, mai sino ad ora individuata dalla ricerca archeologica, ma che doveva essere presente in zona dato l'alto numero di iscrizioni funerarie ritrovate. «Sopra la suddetta porta quadrata molto angusta, a dir vero, che rilevasi all'altezza di metri 1.35 e della larghezza di metri 1.10, leggesi questa romana iscrizione». Da qui parte una descrizione fino alla sorgente che è totalmente fedele al testo scritto una sessantina di anni prima dall'Orti Manara nonostante, come afferma lo stesso Pighi nell'introduzione, «l'illustrazione fattane dal G.G. Orti Ma-

nara è soverchio erudita, fatta solo pei dotti archeologi, non pei semplici visitatori»,

«Nei secoli decorsi questo sotterraneo era imbrattato e ripieno di sassi, di terra, di ghiaja e in gran parte di acqua. I Parrochi, ignari del tesoro che possedevano, come n'erano ignari tutti gli storici ed archeologi, lo usarono a cantina».

A partire dalla seconda metà del XX secolo l'interesse al sito iniziò ad aumentare

soprattutto a seguito dell'articolo che Bruna Forlati Tamaro gli dedicò nel 1962 e che ebbe come prima e fondamentale conseguenza il restauro degli affreschi e la ripresa degli studi con importanti contributi come quello magistrale di Wladimiro Dorigo e di numerosi altri che tuttavia esulano dall'analisi del presente articolo.

Note

- ¹ CIL, V, 3706, 3318; GHIOTTO 2006, pp. 69-82, rimando a questo lavoro per la bibliografia completa sulla figura di Pomponio Corneliano e della *gens Pomponia*.
- ² DAVID-MACCANI 2007, pp. 13-23; RINALDI 2007, p. 365, nota 396.
- ³ FORLATI TAMARO 1962, pp. 245-259; DORIGO 1968, pp. 7-31; ZULIANI 1974, pp. 9-11; FIORO TEDONE 1985, pp. 251 – 288; FRANZONI 1991, pp. 98-103; CERPELLONI 2000, pp. 19-34; LUSUARDI SIENA 2004, pp. 212-220; TARENTIN 2005, pp. 67-87; BISCONTI-BRACONI 2012, pp. 141-148 e pp. 389-391; BRANDEBURG 2014, pp. 239-258; LUSUARDI SIENA-BARATTO 2013, pp. 166-217.
- ⁴ DE RUBEIS 2009, pp. 213-231.
- ⁵ DALLA BARBA BRUSIN 1977, pp. 257-272.
- ⁶ AVESANI 1984, pp. 88-99.
- ⁷ TONOLLI 1998, p. 12.
- ⁸ DE SANDRE GASPARINI-ROSSI 2006, p. 179.
- ⁹ TONOLLI 1998, pp. 197-198.
- ¹⁰ LODI 1996, p. 149.
- ¹¹ FRANZONI 1991, p. 98.
- ¹² PIGHI 1903, p. 16.
- ¹³ AVESANI 1984, pp. 113-144; ESPLUGA 2011, p. 663, nota 1.
- ¹⁴ AVESANI 1984, pp. 116-119.
- ¹⁵ Verona, Biblioteca Capitolare, manoscritto CCLXIX (240). Ulteriore bibliografia in Espluga 2011, 665, nota 8.
- ¹⁶ ESPLUGA 2011, p. 669, nota 32; ESPLUGA 2012, p. 136.
- ¹⁷ ESPLUGA 2012, p. 146.
- ¹⁸ Ringrazio Massimiliano Bassetti, professore di Paleografia latina presso l'Università degli Studi di Verona, delle preziose indicazioni e gli illuminanti suggerimenti per la corretta lettura del testo.
- ¹⁹ CIL, V, p. 320 n. 5.
- ²⁰ CIL, IX-X, p. XLVII, BUONOCORE 2012, p. 124.
- ²¹ BUONOCORE 2012, p. 124.
- ²² BUONOCORE 2012, pp. 120-121; ringrazio la dottoressa Maria Luisa Anselmi, bibliotecaria della Biblioteca Civica di Verona per la preziosa segnalazione del codice.
- ²³ SALATIN 2016, p. 4, nota n. 5.
- ²⁴ AVESANI 1984, p. 213.
- ²⁵ BUONOCORE 2012, p. 120.
- ²⁶ BODON 1994, p. 35.
- ²⁷ AVESANI 1984, p. 213.
- ²⁸ AVESANI 1984, p. 142.
- ²⁹ LODI 1996, p. 229 e p. 248
- ³⁰ BSVP, cod. 647, c. 1r r. 18-25; c. 2r r. 1 – 10.
- ³¹ Ringrazio ancora una volta Massimiliano Bassetti, per il suo fondamentale contributo nella comprensione del testo ed il professor Gaetano Miglioranzani per il supporto nella traduzione.
- ³² GANGALE RISOLEO 2017, p. 266.
- ³³ BUONOCORE 2012, p. 114.
- ³⁴ CIL, V, p. 320.
- ³⁵ CIL, V, pp. 322-323, IX.
- ³⁶ FALEZZA 2020, p. 218.
- ³⁷ CIL, V, pp. 323-324, X.
- ³⁸ TARENTIN-HADJIKYRIAKOS 2005, p. 79; GANGALE RISOLEO 2017, p. 274.
- ³⁹ CIL, V, p. 326, XVIII.
- ⁴⁰ ORTI MANARA 1848, p. 6.
- ⁴¹ FRANZONI 1991, p. 98.
- ⁴² FRANZONI 1991, p. 98.
- ⁴³ CIL, V, p. 327 n. XXX.
- ⁴⁴ FORLATI TAMARO 1962, p. 257, nota 11.
- ⁴⁵ FORLATI TAMARO 1962, p. 256.
- ⁴⁶ BOLLA 2020, p. 169, nota 66.
- ⁴⁷ VENTURI 1811, p. 3.
- ⁴⁸ VENTURI 1811, p. 3.
- ⁴⁹ VENTURI 1811, p. 4.
- ⁵⁰ BOLLA 2000, pp. 52-57; RINALDI 2007, pp. 608 – 613.
- ⁵¹ VENTURI 1811, pp. 4- 6.
- ⁵² VENTURI 1811, p. 7.
- ⁵³ BOLLA 2020, p. 177.
- ⁵⁴ CAVALIERI MANASSE-FRESCO 2012, p. 118, fig. 3; BOLLA 2016 p. 68, fig. 8.
- ⁵⁵ Biblioteca Civica di Verona, manoscritto 1002.
- ⁵⁶ FRANZONI 1991, p. 98.
- ⁵⁷ GANGALE RISOLEO 2017, p. 276, nota 42.
- ⁵⁸ FORLATI TAMARO 1962, p. 259, nota 11.
- ⁵⁹ CIL, V, 3318.
- ⁶⁰ Lo studio della lettera di Étienne Marie Siauve è in fase di pubblicazione da parte della scrivente.
- ⁶¹ VIGI FIOR 1993, pp. 83-101; BARBANERA 2015, pp. 17-21.
- ⁶² REBAUDO 2007, p. 186.
- ⁶³ BOLLA 1997, p. 135.
- ⁶⁴ BOLLA 2020, p. 174.
- ⁶⁵ CIL, V, p. 327, n. XXXI.
- ⁶⁶ MARCHINI 1972, p. 58.
- ⁶⁷ CIL, V, 2, p. 327, n. XXXI; BOLLA 2020, p. 175.
- ⁶⁸ MARCHINI 1972, p. 58.
- ⁶⁹ MARCHINI 1972, p. 59.
- ⁷⁰ BOLLA 2020, pp. 175-176.
- ⁷¹ GANGALE RISOLEO 2017, p. 276, nota 41.
- ⁷² CIL, V, p. 327, XXXII.
- ⁷³ BOLLA 2020, pp. 170-171.
- ⁷⁴ BUCHI 1982, p. 67.
- ⁷⁵ MARCHINI 1972, p. 113.
- ⁷⁶ ORTI MANARA 1848, p. 22.
- ⁷⁷ GANGALE RISOLEO 2017, p. 270.
- ⁷⁸ ORTI MANARA 1848, p. 54.
- ⁷⁹ ORTI MANARA 1848, pp. 25-26.
- ⁸⁰ TARENTIN 2005, p. 67; DE RUBEIS 2009, p. 215; GANGALE RISOLEO 2017, p. 276.
- <?> PIGHI 1903, p. 5.

Bibliografia

- AVESANI 1984 = R. AVESANI, *Verona nel Quattrocento, la civiltà delle lettere*, Verona 1984.
- BARBANERA 2015 = M. BARBANERA, *Storia dell'archeologia classica in Italia. Dal 1764 ai giorni nostri*, Roma 2015.
- BCVr = Biblioteca civica di Verona.
- BISCONTI-BRACONI 2012 = F. BISCONTI, M. BRACONI, *Lipogeo di S. Maria in Stelle: il programma iconografico e le vie significative*, in "Antichità Altoadriatiche", 73, pp. 141-148 e pp. 389-391.
- BODON 1994 = G. BODON, *I manufatti idraulici di età romana nella storia e nella cultura antiquaria* in G. BODON, I. RIERA, P. ZANOVELLO, *Utilitas Necessaria. Sistemi idraulici dell'Italia romana*, a cura di I. Riera, Milano, pp. 1 – 68.
- BOLLA 1997 = M. BOLLA 1997, *Bonaparte e l'archeologia a Verona, in 1797. Bonaparte a Verona*, catalogo della mostra (Verona, 1997-1998), a cura di G.P. Marchi, P. Marini, Venezia 1997, pp. 135-145; 271-273 nn. 77-78.
- BOLLA 2000 = M. BOLLA, *Archeologia a Verona*, Milano 2000, pp. 98 – 101.
- BOLLA 2016, *Rilievi romani con armi e armati nel Veronese*, in *Una vita per i musei*, Atti della Giornata di studio in ricordo di Lanfranco Franzoni (Verona, 2015), a cura di M. Bolla, Verona, 2016, pp. 53-84.
- BOLLA 2020 = M. BOLLA, *Archeologia a Verona nell'Ottocento* in "Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona", CLXXXIX (a.a. 2016-2017), Verona 2020, pp. 155-183.
- BRANDENBURG 2014 = H. BRANDEBURG, *Das Hypogaeum von S. Maria in Stelle (Verona) und die Bildaustattung christlicher Kultbauten des 4. und frühen 5. Jahrhunderts*, in *Otium cum dignitate. Festschrift für Angelika Geyer zum 65. Geburtstag, Studien zur Archäologie und Rezeptionsgeschichte der Antike*, a cura di D. Graen, M. Rind e H. Wabersich, Londra, pp. 239-258.
- BUONOCORE 2012 = M. BUONOCORE, *Gli umanisti e l'epigrafia del Latium Adiectum. Alcuni nuovi tasselli per una storia ancora da scrivere*, 2012, PP. 105 - 135.
- BUONOPANE 1995a = A. BUONOPANE, *Acquedotti ed epigrafia: la documentazione della Venetia* in «CAESARODU- NUM» vol. 31 in *Les aqueducs de la Gaule et des region voisines*, Atti di "Les aqueducs de la Gaule et des region voisines", Limoges, aprile 1995, 1997, pp. 591-615.
- BUONOPANE 1995b = A. BUONOPANE, *Due iscrizioni romane in una pagina inedita di Felice Feliciano* (Verona, Biblioteca Civica, ms. 3117) in *L'antiquario Felice Feliciano veronese fra epigrafia antica, letteratura e arti del libro*. Atti del Convegno di studi, Antenore, Atti di "L'antiquario Felice Feliciano veronese fra epigrafia antica, letteratura e arti del libro", Verona, giugno 1993, 1995, pp. 109-115.
- CAVALIERI MANASSE-FRESCO 2012 = G. CAVALIERI MANASSE, P. FRESCO, *Verona. Castel San Pietro, indagini 2007-2012*, in "NAVE", 1 (2012), PP. 116-122.
- CERPELLONI 2000 = E. CERPELLONI, *Il grembo zampillante della madre. La predicazione di San Zenone negli affreschi di Santa Maria in Stelle*, in *Annuario storico zenoniano 2000*, Verona, pp. 19-34.
- CIL = *Corpus Inscriptionum Latinarum*, Berolini 1863.
- DAVID-MACCANI 2007 = M. DAVID, C. MACCANI, *I pavimenti musivi dell'ipogeo tardoantico di Santa Maria in Stelle (Verona). Problemi di documentazione e interpretazione*, in *Atti del XII Colloquio AISCOM* (Padova - Brescia, 14-17 febbraio 2006), a cura di C. Angelelli e A. Paribeni, Tivoli, PP. 13-23.
- DE RUBEIS 2009 = F. DE RUBEIS, *Il corpus dei graffiti di Santa Maria in Stelle (Verona)*, in *Le Alpi porta d'Europa. Scritture, uomini, idee da Giustiniano al Barbarossa*, Atti del convegno (Civiale del Friuli 2006), a cura di L. Pani e C. Scalon, Spoleto, pp. 213-231, tavv. I-VII.
- DE SANDRE GASPARINI-ROSSI 2006 = G. DE SANDRE GASPARINI, M. ROSSI, *Vita religiosa a Verona nella seconda metà del Quattrocento* in *Mantegna e le arti a Verona. 1450-1500*, 2006, pp. 179-185.
- DORIGO 1968 = W. DORIGO, *Lipogeo di Santa Maria in Stelle in Valpantena (Verona)*, in *Saggi e memorie di storia dell'arte*, VI (1968), pp. 9-31
- ESPLUGA 2011 = X. ESPLUGA, *Il perduto manoscritto 'Labusiano' di Felice Feliciano*, *Aevum* 85/3 (2011), pp. 663-688.
- ESPLUGA 2012 = X. ESPLUGA, *Una versione dimenticata della silloge epigrafica di Felice Feliciano*, *Veleia*, 29 (2012), 135-148.

- FALEZZA 2020 = G. FALEZZA, *L'acquedotto romano di Montorio a Verona* in Atlante tematico di Topografia antica, 30, 2020, pp. 217-239.
- FIORIO TEDONE 1985 = C. FIORIO TEDONE, *Tombe dipinte altomedievali rinvenute a Verona*, «Archeologia veneta» VIII, pp. 251-188.
- FORLATI TAMARO 1962 = B. FORLATI TAMARO, *L'ipogeo di Santa Maria in Stelle (Verona)*, in *Stucchi e mosaici altomedievali*, Atti del VI Convegno di Studi sull'Altomedioevo, I, Milano, 1962, pp. 245-259
- FRANZONI 1991 = L. FRANZONI, *La presenza romana. Il Ninfeo di Santa Maria in Stelle*, in *Grezzana e la Val Pantena*, a cura di E. Turri, Grezzana, pp. 98-103.
- GANGALE RISOLEO 2017 = D. GANGALE RISOLEO, *Gli acquedotti romani di Verona*, Atlante Tematico di Topografia Antica, 27, Roma, pp. 229-256.
- GHIOTTO 2006 = A.R. GHIOTTO, *La figura di Publius Pomponius Cornelianus tra Schio e Verona*, in *Studi in memoria di Adriano Rigotti*, a cura di M. Allegri, Rovereto, pp. 69-82.
- LODI 1996 = S. LODI, *Lo Iustianum: una villa umanistica nei pressi di Verona*, in "Italia medioevale e umanistica", 39, pp. 209-263.
- LUSUARDI SIENA 2004 = S. LUSUARDI SIENA, *Santa Maria in Stelle*, in *La pittura del Veneto. Le origini*, a cura di F. Flores D'Arcais, Milano, pp. 212-220.
- LUSUARDI SIENA-BARATTO 2013 = S. LUSUARDI SIENA, C. BARATTO, *Sguardo sull'edilizia religiosa e civile nella Venetia et Histria in età tardoantica*, in *Storia dell'Architettura nel Veneto. Letà romana e tardoantica*, a cura di P. Basso e G. Cavaliere Manasse, Venezia, pp. 166-217.
- MARCHINI 1972 = G. MARCHINI, *Antiquari e collezioni archeologiche dell'Ottocento veronese*, Verona, 1972.
- ORTI MANARA 1848 = G. ORTI MANARA, *Di un antico monumento dei tempi romani che trovasi nella terra delle Stelle presso Verona*, Verona.
- PIGHI 1903 = A. PIGHI, *Santa Maria in Stele e il così detto Panteon. Brevi cenni storici*, Legnago.
- REBAUDO 2007 = L. REBAUDO, *Scavi, cultura antiquaria del patrimonio in Friuli fra Settecento e Ottocento*, in *L'antiquaria in Friuli dall'età Napoleonica all'Unità*, a cura di M. Buora, A. Marcone, Trieste, Editreg, 2007, pp. 181-218.
- RINALDI 2007 = F. RINALDI 2007, *Mosaici e pavimenti del Veneto. Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza (I sec. a.C. – VI sec. d.C.)*, Antenore Quaderni, 7, Roma.
- SALATIN 2016 = F. SALATIN, *Dedica d'architettura, architettura della dedica. Il Vitruvio di Fra Giocondo* in Margini 2016.
- TRENTIN 2005 = M. TRENTIN, *L'ipogeo di Santa Maria in Stelle: proposte per una nuova lettura*, in "Archeologia dell'architettura", X (2005), pp. 67-88.
- VECap = Biblioteca capitolare di Verona.
- VENTURI 1811 = G. VENTURI, *Descrizione di un sotterraneo in S. Maria in Stelle*, Verona.
- VIGI FIOR 1933 = A. VIGI FIOR, *Etienne Marie Siauve*, in *Gli Scavi di Aquileia* 1993, pp. 83-101.
- ZULIANI 1974 = F. ZULIANI, *Ifrescanti di S. Maria in Stelle*, in *Maestri della pittura veronese*, a cura di P. Brugnoli, Verona, pp. 9-11.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2025*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*